

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО КОНТРАКТА С ТРЕНЕРАМИ

Одилова Ситора Бобир кизи

студент магистратуры Ташкентского юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464263>

Аннотация правовое регулирование спортивных контрактов с тренерами – важная составляющая осуществления ими профессиональной спортивной деятельности. Эта деятельность включена в общую систему развития физической культуры и спорта в стране.

Ключевые слова спортсмен, тренер, договор, спортивного контрактов.

Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть договор по своей инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев.

Вопрос достижения спортивного результата в спорте является ключевым при оценке результатов работы тренеров. Во многом именно от квалификации данной категории работников зависит успех выступления, как отдельного спортсмена, так и команды в целом. Вместе с тем, определение личного вклада тренера в результат выступления спортсмена в индивидуальных видах спорта и видах спорта командных имеет свои особенности. Очевидно, что при работе в индивидуальном формате, когда между атлетом и наставником нет посредников, недоработки в работе видны более явно, поскольку виновных в неудовлетворительном результате двое – тренер и спортсмен. Несколько иначе обстоят дела, когда тренер работает с командой, например, в футболе, хоккее или волейболе. Упущения в тренерской работе видны не столь очевидно, но по окончании игрового сезона, когда подводятся итоги выступления клуба, вопросов больше именно к тренеру.

Статья 47 Закона Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» гласит, что «лица, виновные в нарушении законодательства о физической культуре и спорте несут ответственность в установленном порядке». В соответствии с мировой практикой спортивные правонарушения можно классифицировать в зависимости от того, какие нормы были нарушены: 1) дисциплинарные нарушения запретов, установленных непосредственно физкультурно-спортивной

организацией, а именно: соблюдение графика тренировок, выполнение указаний тренера, бережное отношение к форме, своевременное прибытие к месту тренировок, сборов и спортивных состязаний; 2) нарушения запретов, установленных регламентами проведения соревнований, а именно: запрещенные жесты, споры с арбитрами, неспортивное поведение; 3) нарушения локальных актов физкультурно-спортивных объединений, а именно: нарушение правил перехода из одной физкультурно-спортивной организации в другую; 4) нарушения международных норм, например применение запрещенных медицинских препаратов. Практика дает основания сделать вывод: при решении вопроса работодателями о привлечении спортсменов-профессионалов к дисциплинарной ответственности за допущенные ими нарушения к ним применяются не только меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные в трудовом законодательстве (замечание, выговор, увольнение), но и специальные санкции, разработанные физкультурно-спортивными объединениями с учетом норм и правил, выработанных международными организациями, национальным законодательством, локальными актами физкультурно-спортивных организаций.

Подводя итог можно сказать, что объективно спортивное право популярно и актуально во всем мире. Существует большое количество взглядов и мнений по поводу сущности и особенностей спортивного права, среди которых по сей день нет единой общепринятой точки зрения. Отсутствие хорошо проработанной теории служит причиной того, что страдает практическое применение. Нормативно-правовая база только начинает развиваться, и требуется пристальный контроль за ее совершенствованием. В целом же, по нашему мнению, существуют благоприятные условия для дальнейшего развития и совершенствования спортивного права в Республике Узбекистан.

Использованная литература:

1. Сихарулидзе, А. Т. Актуальные проблемы спортивного права и спортивного законодательства на современном этапе / А. Т. Сихарулидзе, С. В. Алексеев // Спорт: экономика, право, управление. – 2011. – № 2. – С. 7.
2. Право спортивных контрактов: Учебник. Мусаев Э.Т. – Т.: ТДЮУ, 2023. – 232 стр

